

मराठी कवितांमधून प्रतीत होणारी संवैधानिक मुल्ये- न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता

डॉ. उन्नती संजय चौधरी
म. पो. खिरोदा. ता. रावेर. जि. जळगाव

सारांश:-

१९४७ ला स्वतंत्र झालेल्या अखंडप्राय भारत देशासमोर अनेक आव्हाने होती. या अखंडप्राय देशाला, जागतिक स्तरावर आकर्षण ठरलेल्या भारतीय संस्कृती आणि मुल्ये अबाधित ठेवण्यासाठी, देशाला एकत्रित एकासंघपणे बांधून ठेवणारे आणि त्याचबरोबर देशातील कायदा व सुव्यवस्था अधोरेखित करणारे असे संविधान किंवा भारतीय राज्यघटना तयार करणे हे अनेक आव्हानांपैकी प्राथमिकतेने ज्याला तोंड द्यावे असे आव्हान होते. तत्कालीन हंगामी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिले काम केले ते म्हणजे संविधान तयार करण्याबाबतच्या उद्दिष्टांचा ठराव मांडला आणि विविध प्रकारच्या एकूण १७ समित्या तयार करण्यात आल्या. या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारे संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव यांनी संविधानाचा प्राथमिक मसुदा तयार केला. त्यानंतर विविध देशांच्या राज्यघटनांचा आणि कायद्याचा सखोल अभ्यास असलेल्या डॉ. बा. आंबेडकर यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली आणि या मसुदा समितीने संविधानाचा सुधारित मसुदा तयार करून तो संविधान सभेत मांडला २४ जाने. १९५० ला संविधानसभेच्या २८४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केली आणि अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यास मान्यता दिली आणि अवघ्या दोनच दिवसांनी भारताने (२६ जानेवारी) प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. आम्ही २६ जानेवारी १९५० पासून प्रजासत्ताक राष्ट्राचे नागरिक झालो. या संविधानाचे प्रास्ताविक म्हणजे 'सरनामा'. याला जेष्ठ विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी 'संविधानाचे ओळखपत्र' म्हटले आहे. याचा प्रारंभच 'आम्ही भारताचे लोक' या शब्दाने झाला असून यामध्ये प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्यायाची हमी दिलेली आहे. हे संविधानाचे सरनाम्यातील मूल्ये विविध मराठी कवितांमधून प्रतीत होतात. प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये मराठी कवितांमधून निदर्शनास येणाऱ्या घटनात्मक मुल्यांचा त्याचा संक्षिप्त आढावा घेतलेला आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

प्रास्ताविक :-

भारताचा सर्वोच्च कायदा म्हणजे भारताचे संविधान होय. भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. या संविधाननिर्मितीची जबाबदारी भारतीय जनतेच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पार पाडली. संविधानाचा हा ग्रंथ हाच भारताचा राष्ट्रीय ग्रंथ असून तो देशातील विविध भागांचे तसेच समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांच्या सामायिक सहमतीचा दस्तऐवज आहे.

संविधानाच्या प्रारंभी 'उद्देशपत्रिका' आहे. या उद्देशपत्रिकेत साररूपाने संविधानाचे तत्वज्ञान आलेले आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या चार लोकशाही तत्वांवर हा उभा आहे. या उद्देशपत्रिकेत प्रत्येक भारतीयाचा समान दर्जा व प्रतिष्ठा अधोरेखित केलेली आहे. तसेच यामध्ये संविधानामागील उद्दिष्टांची एकत्रितपणे आणि थोडक्यात सुसंगत रीतीने मांडणी केलेली आहे. संविधानातील सरनाम्यातील मूल्ये मराठी साहित्यामध्येही प्रवाहीत झालेली दिसून येतात. यामध्ये मध्ययुगीन ते आधुनिक या कालखंडात मराठी काव्यामध्ये स्पष्टपणे प्रतीत होणाऱ्या संवैधानिक मुल्यांचा, संविधानाच्या सरनाम्यातील विचारांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

उद्दिष्ट्ये :-

- 1) संविधान पार्श्वभूमी स्पष्ट करणे.
- 2) संविधानातील उद्देशपत्रिकेचे महत्व समजावून घेणे.
- 3) संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेतील मूल्ये आणि मराठी काव्यातील सहसंबंध शोधणे.

संशोधन पद्धती :-

प्रस्तुत संशोधन विषयाच्या अभ्यासासाठी वर्णनात्मक तसेच विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करून संविधानातील उद्देशपत्रिकेतील मूल्ये आणि मराठी कविता यांच्यातील सहसंबंधावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

बीज शब्द :- उद्देशपत्रिका, स्टेज, शोषक, शोषित, तुफान, पराधिन

न्याय (Justice) :-

भारतीय घटनेच्या प्रास्ताविकेत तीन प्रकारच्या न्यायाची हमी दिलेली आहे. त्यानुसार भारतीय समाजात **सामाजिक, राजकीय व आर्थिक न्याय** प्रस्थापित करण्याची उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. समाजातील विषमता, भेदभाव, शोषण यांचे उच्चाटन करून सर्व व्यक्तींना सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठा यांच्या समान वाटपाची हमी देणारी व्यवस्था म्हणजे सामाजिक न्याय होय. सामाजिक न्याय म्हणजे जात, वंश, धर्म, लिंग इ. कोणत्याही घटकावर आधारित सामाजिक भेदभाव न करता देशातील सर्व नागरिकांना समान वागणूक दिली जाईल. आर्थिक आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही.

देशातील सर्व नागरिकांना समान राजकीय न्याय, सर्व राजकीय पदांवर समान संधी आणि सरकारमध्ये आपले मत व्यक्त करण्याची समान संधी होय.

राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील 'न्याय' हे मूल्य मराठी काव्य प्रांतात प्रतिबिंबित होताना दिसून येते. या दृष्टीने **विंदा करंदीकर** यांच्या कवितेत मांडलेला विचार चिंतन गर्भ आहे. कवी म्हणतात,

**“मुळापासूनच तपासले पाहिजे,
काही तरी चुकते आहे, हे नक्की!
जातीव्यवस्थेबद्दल विचार करीत तो
जागच्या जागी आडवा झाला”.**

कारण, भारतामध्ये जातीव्यवस्थेमुळे विशिष्ट वर्गाकडून बहुजन वर्गाला पिढ्यान पिढ्या अन्यायाची वागणूक मिळत गेली, हे विदारक सत्य आहे. भारतामध्ये आदिवासी समाजावरही सुधारणावादी म्हणविणाऱ्या वर्गाकडून अन्याय केला गेला. तो अन्याय समाजाच्या सर्व क्षेत्रात केला गेला. हे सांगतांना प्रख्यात **आदिवासी कवी वाहरू सोनवणे** म्हणतात,

**“आम्ही स्टेजवर गेलोच नाही.
आणि आम्हाला बोलावलंही नाही.
बोटाच्या इशान्यांनी –
आमची पायरी आम्हाला दाखवून दिली.”**

या देशात आदिम काळापासून वास्तव्य करणाऱ्या समाजाला या देशातील व्यवस्थेनेच त्यांचे न्याय हक्क नाकारले. हे न्याय हक्क मिळविण्यासाठी शेवटी समाजातील या शोषित वर्गालाच शोषक वर्गाविरुद्ध संविधानिक मार्गाने संघर्ष करून आपले हक्क मिळवायचे आहे, तसा निर्धार करावयाचा आहे हे सांगतांना पुन्हा **कवी वाहरू सोनवणे** म्हणतात,

**“आई, तुझा जीव घरात ओढतो आणि
माझा जीव बाहेर ओढतो
आई, पहिली लढाई आपलीच.
पहिली लढाई आपलीच...!”**

भारतीय सरनाम्यातील 'न्याय' या तत्वाचा विचार करता स्पष्ट होते की, न्यायाच्या समोर एकूणच समाजहित असते. कुणी व्यक्ती किंवा एखादा धर्म असत नाही. भारतीय संविधानातील 'न्याय' हे मूल्य सर्वांना समान वागणूक देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

समानता : (Equality) –

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या संकल्पना किंवा उद्दिष्ट्ये ही भारतीय सरनाम्यात नमूद केलेली आहेत. त्यापैकी 'समता' या उद्दिष्ट्यामध्ये बंधुभावाची निर्मिती करण्याचे आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्याची हमी दिलेली आहे.

समता म्हणजे दर्जा व संधीची समानता होय. देशातील नागरिकांना कुठल्याच प्रकारचा भेदभाव न करता त्यांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात संधी उपलब्ध असणे म्हणजे समता होय. समतेची भावना जीवनाच्या सर्व स्तरांना व्यापून उरणारी आहे. ह्या समतारूपी मूल्याने मराठी साहित्य व्यापून टाकले आहे हे अध्ययनांती लक्षात येते.

भारतामध्ये महाराष्ट्रात बाराव्या – तेराव्या शतकानंतर 'समता' मुल्याविषयी काव्यक्षेत्रात भूमिका मांडण्याची जबाबदारी वारकरी आणि महानुभाव या दोन्ही संप्रदायांनी आराध्य दैवत आपल्या भक्तांमध्ये कधीही भेदभाव करत नाही, त्याच्यासाठी सर्व जीव सारखेच आहेत, अशी धारणा साहित्यातून व्यक्त केली. साहित्य हे सामान्य आणि विद्वत अशा दोन्ही वर्गाला/ माणसाला ऊर्जा पुरविते आणि त्यांच्यासाठी समतेची भावना खोलवर रुजण्यास मदत होते. संतांनी स्त्री आणि पुरुष समान आहे असे म्हटल्याबरोबर तत्कालीन स्त्रीची अस्मिता जागृत झाली आणि ती निर्वाणीच्या भाषेत कशी व्यक्त होऊ लागली, पहा....

“डोईचा पदर आला खांद्यावरी | भरल्या बाजारी जाईन मी |

हाती घेईन टाळ खांद्यावरी वीणा | आता मज मना कोण करी ||”

संत जनाबाई (अभंग क्र. १५२)

कवी गोविंद करंदीकर म्हणतात,

“ऊठ खेडूता, पुन्हा एकदा झाडूनिया घोंगडी,

ऊठ मजुरा, पुन्हा मारण्या आघाडीवर उडी |

एकजूट ही पाहुन पडतील अन्यायाला तडे,

समतेचे हे तुफान उठले, उठले सागराकडे ||”

जनमानसमाधील एकात्मतेची भावना जर नष्ट झाली तर देशावरील प्रेमापेक्षा अन्य गोष्टींना महत्व येते. म्हणून कवी रामदास फुटाणे आपल्या विडंबनपर काव्यातून हे समकालीन वास्तवाचे उपहासात्मक चित्रण व्यक्त करतांना म्हणतात,

“भास कधी कधी माझा देश आहे.

आम्ही सारे भारतीय अलग – अलग आहोत.”

माणुसकीचा, मानवतेचा पर्यायाने समानतेचा उद्घोष करतांना कवी मिर्झा बेग म्हणतात,

“तुमी आमी भारतवासी सारे एक जात

हिंदू-मुस्लिम एकमेकांचे डावे उजवे हात ||

दोघांची आपसात बांधुन हाय मोयी

हिंदूस्थानच्या चितेवर भाजू नका पोयी ||”

तात्पर्य, समता हे मूल्य माणसाला ऊर्जा पुरविते मात्र त्यासाठी व्यक्तीला संघर्ष करावा लागतो, त्याशिवाय हे मूल्य प्रस्थापित होतांना दिसत नाही असे एकंदरीत उपरोक्त कवींच्या विचारातून प्रतीत होते.

स्वातंत्र्य (Liberty) :- राज्यघटनेच्या सरनाम्यात विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, धर्म आणि उपासनेच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य दिले गेले आहे. पण स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार असा नाही, तर व्यक्तिमत्व विकासासाठी आवश्यक परिस्थितीचा उपभोग घेण्याची समान संधी म्हणजे 'स्वातंत्र्य'. 'स्वातंत्र्य' हे तत्व संत काव्य ते आधुनिक काव्यात ओतप्रोत भरलेले दिसून येते. **संत ज्ञानेश्वर 'ज्ञानेश्वरीच्या ९ व्या अध्यायात'** म्हणतात,

“म्हणोनि कुळ जाति वर्ण | हें आघवेंची गा अकारण |

एथ अर्जुना माझेपण | सार्थक ऐक ||”

भगवंत अर्जुनाला म्हणतात, 'मन आणि बुद्धी माझ्या प्रेमाने भरून गेली की जाती, कुळ, वर्ण काहीही शिल्लक राहात नाही.' एकाप्रकारे तत्कालीन काळात अध्यात्म क्षेत्रात उच्चवर्णीयांनाच असणारी मिरासदारी ज्ञानेश्वरांनी नाकारून सर्वांना अध्यात्मात भक्ती करण्याचा समान अधिकार असल्याचे ठणकावून सांगितले. 'पसायदान' म्हणजे तर विश्वमांगल्याचे लेणेच ठरले आहे. यात ज्ञानेश्वरांनी विश्वात स्वधर्मरूपी सूर्याचा उदय व्हावा. जो जे इच्छील ते त्यास प्राप्त व्हावे अशी विश्वात्मक देवाजवळ विश्वकल्याणाची केलेली मागणी सर्वश्रुत आहे.

आपणांस स्वातंत्र्य मिळालं तरी ते जपणं अवघड असते. आपण आपल्या स्वातंत्र्याचं अतिशय निकोप पद्धतीन रक्षण तेव्हाच करू शकतो जेव्हा डोळसपणा आणि धैर्य असेल. ही भावना व्यक्त करतांना **संत तुकाराम** म्हणतात,

'सत्य – असत्याशी मन केले ग्वाही | मानियले नाही बहुमता ||'

आपल्या दुसऱ्या एका वचनात **संत तुकाराम** म्हणतात,

'साधन तयारी साधे रे ज्याची स्वाधीन बुद्धी |

पराधीनासी आहे घात रे थोर जाण संबंधी ||'

अर्थात, ज्याची बुद्धी स्वाधीन आहे तोच आपले साध्य प्राप्त करू शकतो. जो पराधीन आहे त्याचा मोठा घात होतो. स्वातंत्र्य ही एक मानसिकताही आहे. स्वातंत्र्याच्या जाणिवेतून माणसांचा विकास होतो, त्यांच्या निर्मितीक्षमता विकसित होतात. म्हणूनच कवींना समीक्षकांनी कविता कशी लिहावी ते सांगू नये असे केशवसुत म्हणतात.

कवी बी यांनी आपल्या कवितेतून स्वतःच्या स्वातंत्र्यापेक्षाही इतरांच्या पारतंत्र्याच्या शृंखला तोडणे म्हणजे खरे स्वातंत्र्य होय असे म्हटले आहे. तर **माधव जूलियन** यांनी **‘इच्छिता स्वातंत्र्य, दया स्वातंत्र्य हे अन्यासही, का न कोणा आस ही ?’** असा प्रश्न तरुणांना विचारून त्यांना स्वातंत्र्यासाठी कटीबद्ध होण्याचे आवाहन केलेले आहे.

जर आपणांस ‘स्वातंत्र्य’ हवे असेल तर आधी आपापसातील कलह थांबवावा लागेल, तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊ शकतो. म्हणून कवी **बा. सी. मर्देकर** म्हणतात,

“का हो माजविता दुही | माखता स्वातंत्र्याची वही ||”

साररूपाने असे म्हणता येईल की ‘स्वातंत्र्य’ हे कुठल्याही व्यक्तीसाठी, राष्ट्रसाठी महत्वाचेच असते, मात्र राष्ट्र व व्यक्ती दोघांनीही आपल्यामुळे इतरांच्या स्वातंत्र्यावर आघात होणार नाही याचीही काटेकोरपणे काळजी घेणे आवश्यक आहे.

बंधुता (Fraternity) :-

बंधुत्व आणि समता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. बंधुत्व म्हणजे बंधुभाव. बंधुत्व म्हणजे परस्परांविषयी वाटणारे प्रेम. या प्रेमातूनच माणसांचा विकास होत जातो. प्रत्येक व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या हक्काचा, स्वातंत्र्याचा सन्मान, आदर केला तरच बंधुभाव वाढीस लागेल. ‘बंधुत्व’ ही एक अशी मानसिक स्थिती आहे, की ज्याशिवाय स्वातंत्र्य आणि समतेची निर्मिती होऊच शकत नाही. म्हणून देशात बंधुत्वाचा स्तोट निर्माण झाला तरच समतेच्या दिशेने समाजाची पावले पडायला लागतात. त्यासाठी सरनाम्यातील बंधुत्वाचे उद्दिष्ट आपलेपणाची भावना निर्माण करण्यास मदत करते.

मराठी साहित्यामध्ये ‘बंधुता’ हा विचार संत साहित्यामध्ये प्रतिबिंबित झालेला दिसतो. **संत ज्ञानेश्वर** म्हणतात,

“भुता परस्परा जडो | मैत्र जीवांचे ||”

संताना सर्व मानवप्राण्यांमध्ये ईश्वराचा अंश आहे याचा साक्षात्कार झालेला आपण पाहतो. **‘जे जे भेटे भूत, ते मानिजे भगवंत’** अशी संतांची धारणा होती. परंतु सांगणे आणि ते करणे यामध्ये अंतर असेल तर बंधुभाव विकसित होऊ शकत नाही. म्हणूनच **संत तुकाराम** महाराज म्हणतात,

‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले.’

मानवी स्नेहभावातून जीवन उंचावते. कवी **नारायण सुर्वे** ‘बंधुत्व’ भावना व्यक्त करतांना म्हणतात,

“अरं, जीवा आभाळ खांद्यावर घेतल्यापरीस

माणसाला खांदा देनं पुण्याचं असतं.”

कारण, काल्पनिक देव-धर्मपेक्षा हाडा-मांसाचा माणूस महत्वाचा आहे. त्याच्या सुखदुःखाचा साक्षीदार होण महत्वाचं आहे. **कवियित्री बहिणाबाईला** जेव्हा माणसां-माणसातील सोहर्दपूर्ण भावना दिसत नाही तेव्हा त्या माणसालाच प्रश्न विचारतात,

‘मानसा – मानसा,

कधी व्हशील माणूस |’

आजच्या काळातही ‘बंधुत्व’ हे तत्व प्रत्येकाने जाणलं पाहिजे आणि तेवढ्याच हिरीरीने आपण दिले पाहिजे. म्हणून **कवी प्रवीण दवणे** माणसाला आवाहन करतात,

“चला ‘माणूस’ बांधूया !

अंतरीच्या उमाळ्याने – संवादातील जिवाळ्याने !”

बंधुतेची भावना निर्माण होण्यासाठी माणसांमध्ये – निर्माण झालेल्या किंवा केल्या गेलेल्या सर्व मजबूत भिंती नष्ट होणे गरजेचे असते. सशक्त व सकारात्मक संवादाच्या सेतुबंधाणीने हे काम होऊ शकते.

निष्कर्ष :-

- भारतीय संविधान हे सर्वांचे असून ते सर्वांसाठी कार्यरत आहे. संविधानातील सरनामा म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेचे प्रास्ताविक होय. या उद्देशपत्रिकेत भारतीय संविधानाचे तत्वज्ञान साररूपाने आलेले आहे.
- भारतीय उद्देशपत्रिकेत भारतीयांचा समान दर्जा व प्रतिष्ठा अधोरेखित केलेली आहे. सरनामा म्हणजे संविधानाचा आरसा

होय. त्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेचे स्वच्छ प्रतिबिंब पाहता येते.

३. सरनामा हा घटनेचा मूळ गाभा आहे. यामध्ये न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता अशी मानवी मूल्यांची बीजे पेरली आहेत.
४. 'आम्ही भारताचे लोक' या शब्दाने भारतीय घटनेतील सरनाम्याची सुरुवात आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील मुल्यांचा वा तत्वांचा आशय समजून घेऊन त्यानुसार आचरण करणे, हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे.
५. मराठी साहित्यामध्ये संत, पंत व तंत साहित्याने स्वातंत्र्याची महती मान्य करून त्याची महती वर्णन केली आहे.
६. वारकरी संप्रदायातील संत परंपरेने त्या काळात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांचा आध्यात्मिक क्षेत्रात पुरस्कार केला होता अभ्यासातून लक्षात येते.
७. आधुनिक मराठी साहित्यात कवी केशवसुत, गोविंद करंदीकर, कुसुमाग्रज ते बा. सी. मर्ढेकर तसेच दलित व आदिवासी कवींनी संविधानाची उद्देशपत्रिकेच्या पागळी आपल्या कवितांमधून केल्याचे दिसून येते.

समारोप :-

न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हे भारतीय राज्यघटनेतील सरनाम्यात अधोरेखित केलेले केवळ चार सुत्र नसून 'भारत' नावाच्या विशाल व समृद्ध सदानाचे चार भक्कम असे स्तंभ आहेत. या स्तंभांच्या आधारेच भारताला भविष्याकडे आपली वाटचाल करावयाची आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाने या मुल्यांची जोपासना करणे महत्वाचे ठरते.

संदर्भ सुची :-

१. देवगांवकर एस.जी.(२०१८) पाच देशांची संविधाने, श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपूर.
२. गवई सुभाष. (२०१२) भारतीय घटनेचा उद्गम: १९०९,१९१९ आणि १९३५ चा कायदा, श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपूर.
३. गायकवाड विनोद. (२०१७). भारतीय संविधान आणि राजकारणातील स्थित्यंतरे, श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपूर.
४. कुलकर्णी गो. म. (१९९४) आधुनिक मराठी साहित्याची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी, मेहता प्रकाशन, पुणे.
५. मोरे लता.(२००६,२००७, २००९) उदयोन्मुख भारतीय समाजातील शिक्षण. पिंपळापुरे प्रकाशन, नागपूर.
६. मोरे लता.(२००६,२००७) भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचा विकास. पिंपळापुरे प्रकाशन, नागपूर.
७. प्रबोधनपर साहित्य. (२००२) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक.
८. सरदार गं.बा, (१९७८)(संपा.),प्रबोधनाच्या पाऊलखुणा, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे.
९. सावंत सुरेश. (३ जाने २०२३).उद्देशिका संविधानाचे तत्वज्ञान (लेख), दै. लोकसत्ता,

GOEIJR